

eurac
research

D7.1

Culture energetiche nelle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol

*Fattori sociali e culturali dei comportamenti
energetici*

Federico Voltolini, Jessica Balest

Bolzano, Dicembre 2024

Indice

1	Premessa.....	3
2	Introduzione	4
2.1	Obiettivi	5
2.2	Metodologia	5
3.	Le culture energetiche nelle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol: una prospettiva degli studenti – Federico Voltolini.....	8
3.1	Sezione 1: Demografia.....	9
3.2	Sezione 2: Edificio scolastico	9
3.3	Sezione 3: Valori	10
3.4	Sezione 4: Conoscenze	11
3.5	Sezione 5: Pratiche energetiche	12
3.6	Sezione 6: Diario energetico.....	13
3.7	Conclusioni.....	14
4.	Le culture energetiche nelle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol discusse con docenti – Jessica Balest	16
4.1	Introduzione.....	16
4.2	Struttura analitica	17
4.3	Conoscenze e competenze	17
4.4	Infrastrutture e ambiente materiale	18
4.5	Valori e significati	18
4.6	Breve descrizione della metodologia utilizzata.....	19
4.7	Risultati e discussione.....	20
4.8	Conclusioni.....	23
5.	Conclusioni.....	25
6.	Bibliografia.....	25
7.	ANNEX.....	28

1 Premessa

Il seguente documento sintetizza **gli obiettivi, le metodologie di coinvolgimento degli utenti di edifici pubblici e i risultati delle attività svolte per il WP7 del progetto WAVE**. L'obiettivo era investigare i comportamenti energetici virtuosi e non negli edifici pubblici.

Dato che il patrimonio immobiliare degli edifici scolastici contribuisce in modo preponderante in termini di consumi e costi energetici Energy Report (2021, 2021), il progetto WAVE ha coinvolto circa 150 studenti e studentesse di 8 classi di quattro scuole secondarie di secondo grado (d'ora in avanti solo "scuole superiori") della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen.

Il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse mirava ad analizzare l'attuale contesto sociale e culturale che impatta sull'uso dell'energia nella società sudtirolese e in particolare nelle generazioni più giovani, per rispondere alle seguenti domande di ricerca:

1. Quali sono le "culture energetiche" degli studenti delle scuole superiori della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen e come esse impattano sugli usi dell'energia nelle scuole?
2. Quali sono i comportamenti e le origini dei comportamenti che inducono l'utente di un edificio (pubblico) a sprecare energia e a vanificare anche parzialmente gli interventi di riqualificazione e ottimizzazione?

I risultati saranno utilizzati per definire azioni di contrasto agli alti consumi energetici negli edifici scolastici. Questa attività di ricerca ha i seguenti risultati attesi:

- Una lista di comportamenti energetici virtuosi e non virtuosi.
- Identificazione e analisi dei fattori culturali e sociali che incidono sui comportamenti energetici.

Per rispondere agli obiettivi del progetto, il WP7 ha proposto un approccio di ricerca basato **sulla citizen science** (Hecker et al. 2018) che include un approccio di creazione della scienza, della ricerca, dei dati e della stessa analisi con i cittadini/utenti stessi. Il WP7 propone anche un approccio metodologico misto (Dunning et al. 2007) che lega metodi di analisi quantitativa (questionari) e qualitativa (workshop e analisi dei contenuti testuali e discorsivi).

2 Introduzione

Il Rapporto sul Clima – Alto Adige/ Südtirol, stilato da Eurac Research nel 2018, dichiara che, mentre la temperatura media annuale è aumentata di 1,5 gradi in media nel mondo, a Bressanone e Bolzano la situazione è peggiore e si registra un aumento della temperatura media di 3 gradi. Il numero di giornate in cui la temperatura in Alto Adige/ Südtirol registra valori sotto lo zero scende da 200 giorni all'anno nel 1960 a 160 nel 2018 e 140 nel 2050, in Sesto Pusteria. Il cambiamento climatico porta a un concatenarsi di cambiamenti che toccano la vita delle persone e di tutti gli ecosistemi. Certamente, “nessun modello matematico può predire con esattezza il clima del futuro” (Eurac Research 2018), ma i dati a disposizione per l'Alto Adige/Südtirol sono tanti e accurati e ciò permette di confermare le analisi sulle tendenze future. Di certo, le temperature saliranno ancora e la situazione del nostro territorio non è al momento delle più virtuose: “Secondo i calcoli dell'Agenzia CasaClima, quasi 7,5 tonnellate di CO₂ equivalente all'anno pro capite” (Eurac Research 2018) vengono prodotte in Alto Adige. Non è uno dei territori più virtuosi, ma sicuramente è uno tra i più attivi nella ricerca di soluzioni.

L'energia è uno dei settori che può contribuire alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico. Il Piano Clima Energia-Alto Adige-2050 ha l'obiettivo di gestire il territorio dell'Alto Adige/Südtirol promuovendo la sostenibilità e utilizzando al meglio, senza sprechi e in maniera sostenibile le risorse locali. Il Piano pone obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ e aspira a produrre energia rinnovabile per coprire il 90% dell'energia consumata sul territorio. Esso promuove alcune azioni, tra cui l'ottimizzazione dell'efficienza energetica, il risparmio energetico, la produzione di energia rinnovabile, cambiamenti culturali, innovazioni tecnologiche e collaborazioni tra tutti gli attori coinvolti, volontariamente o involontariamente, nella battaglia contro il cambiamento climatico. In questo quadro si inserisce questo progetto di ricerca. **WAVE** prende il nome da una delle principali azioni definite all'interno del Green Deal europeo denominata “**renovation wave**” che promuove l'efficientamento energetico di 35 milioni di edifici entro il 2030, allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra e il consumo energetico. Il pacchetto di proposte è espressione di uno dei principi fondanti l'azione dell'Unione Europea in ambito climatico, **l'efficienza energetica**.

L'efficienza energetica può essere definita come l'utilizzo di meno energia per lo stesso livello di output o uno migliore, in termini di servizi energetici (Stephenson et al., 2010). A livello Europeo la direttiva di riferimento è l'**Energy Efficiency Directive** ((EU) 2018/2002) entrata in vigore nel dicembre del 2018 e modificata con l'European Green Deal nel 2021 che fissa un target di efficienza energetica del 9% rispetto allo scenario di riferimento 2020, ovvero in **1023 Mtoe di consumo dell'energia primaria e 787 Mtoe di consumo dell'energia finale**. L'efficienza energetica viene considerata il principale e più efficace strumento per la riduzione delle emissioni a livello energetico (Stern, 2007) con numerosi vantaggi economici e ambientali (IEA, 2021, IPCC, 2022). Per esempio, riduce le emissioni di dirette e indirette di gas serra e riduce il costo delle bollette per gli utenti finali a parità di servizi energetici forniti.

Tuttavia, secondo diversi studi (IEA, 2021, IPCC, 2022) **l'efficienza energetica, basata principalmente su un intervento tecnologico di efficientamento, non è sufficiente per raggiungere**

gli obiettivi di riduzione di gas serra entro il 2030 e il 2050: è necessario un supporto attivo della popolazione. In ambito scientifico, per esempio, si parla spesso di **effetto rimbalzo** (rebound effect), che indica la differenza tra il risultato atteso a seguito di un intervento di efficientamento e il risultato effettivo in termini di consumi energetici, a causa dei comportamenti delle persone (Arrobbio and Scialoja 2020). Sono state ad esempio dimostrate forti discrepanze tra il consumo energetico misurato in edifici con le stesse caratteristiche e la stessa funzione in climi simili e, il fattore principale che spiega tali discrepanze è il comportamento degli occupanti degli edifici (Hong and Lin 2012). L'International Energy Agency (2021) stima che le emissioni di gas serra nel 2050 potrebbero essere del 4% in meno se vengono adottati comportamenti virtuosi dal punto di vista energetico. Per questa ragione è importante accompagnare a misure di efficientamento energetico anche misure comportamentali.

2.1 Obiettivi

L'obiettivo del WP7 è di mappare il comportamento energetico dell'utente delle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol e di definire i fattori sociali e culturali che incidono sul risparmio o sullo spreco di energia.

Le attività di progetto ha previsto il coinvolgimento di circa 150 studenti e studentesse di 8 classi di quattro scuole superiori pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, in particolare del territorio di Bolzano. Le classi e scuole selezionate sono:

- Liceo Toniolo – classe VA, classe VB e classe IVA – Bolzano/Bozen
- Realgymnasium Bozen und Fachoberschule für Bauwesen “Peter Anich” – classe I cn, classe I bf e classe Ibr – Bolzano/Bozen
- Liceo Carducci – classe IA, classe IIB – Bolzano/Bozen
- Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" – classe IIC – Bolzano/Bozen

2.2 Metodologia

Per rispondere agli obiettivi del progetto, il WP7 propone un approccio di ricerca basato sulla **citizen science** (Hecker et al. 2018) che include un approccio di creazione della scienza, della ricerca, dei dati e della stessa analisi con i cittadini stessi. Il WP7 propone anche un **approccio metodologico misto** (Dunning et al., 2007) che lega metodi di analisi quantitativa (questionari) e qualitativa (workshop e analisi dei contenuti testuali e discorsivi).

L'approccio citizen science riconosce la centralità delle persone comuni – di coloro che vivono la realtà quotidiana - nella produzione di conoscenza scientifica per la ricerca di soluzioni a problemi complessi (Hecker et al. 2018). Le diverse definizioni adottate in letteratura enfatizzano tre diversi benefici di tale approccio: la democratizzazione del processo scientifico, la produzione di nuova

conoscenza e la disseminazione di conoscenza scientifica consolidata (Krick and Meriluoto 2022). Attraverso un processo partecipativo i cittadini possono contribuire alla risoluzione di problematiche reali e allo stesso tempo entrare in contatto con la conoscenza prodotta attraverso il metodo scientifico, in uno scambio che molto spesso viene definito “win – win” dove i ricercatori possono imparare a indirizzare la propria ricerca in modo più efficace e accedere a una conoscenza più pratica, mentre i cittadini hanno l’opportunità di partecipare direttamente al processo scientifico e allo stesso tempo accedere a conoscenza scientifica (Riesch and Potter 2014).

Particolarmente centrale in questo progetto è il concetto di comportamento energetico e cultura energetica. Con comportamento energetico si un set di azioni individuali che influenzano il consumo e la produzione di energia (Lopes, Antunes, and Janda 2020). Per esempio, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) descrive il comportamento energetico come l’insieme delle azioni umane che influiscono sul modo in cui l’energia viene utilizzata per produrre una serie di servizi desiderati, inclusi l’acquisto o lo smantellamento di tecnologie energivore e materiali, il modo in cui queste sono usate e il processo mentale collegato a queste azioni (IEA, 2021). In letteratura non è presente una chiara definizione di comportamento energetico virtuoso; tuttavia, è possibile identificare due principali aspetti che lo identificano: l’adozione di tecnologie più efficienti (es. l’acquisto di una televisione di classe A) e le modalità di utilizzo delle apparecchiature energivore (es. quante ore rimane accesa la televisione). Il comportamento energetico virtuoso è collegato con un basso consumo di energia. Mentre al contrario, un comportamento energetico poco virtuoso è causa di un consumo energetico elevato.

Quali sono i fattori che influenzano questi comportamenti? Nelle scienze sociali sono state sviluppate varie teorie per indagare i fattori che influenzano il comportamento energetico degli individui (Balest and Magnani 2021), in particolar modo, questo lavoro prende in considerazione il concetto di “cultura energetica” sviluppato da Stephenson et al. (2010) e da Ishak (Ishak et al. 2015) e basato su teorie precedenti come quelle di Lutzenhiser (1992) e Bourdieu (1992). Il comportamento energetico di una data persona dipende dalla “cultura energetica” che a sua volta dipende da diversi fattori quali valori, credenze, conoscenza, narrative, disponibilità di tecnologie, il prezzo, le condizioni di mercato, la regolamentazione, le politiche, incentivi e disincentivi e molti altri. Tutti questi fattori possono essere raccolti in tre macrocategorie norme cognitive (credenze, norme), cultura materiale (tecnologie, ambiente costruito) e pratiche energetiche (attività, processi).

Per rispondere agli obiettivi della ricerca sono stati somministrati dei questionari a studenti e studentesse delle scuole superiori di Bolzano e sono state svolte delle interviste con dieci docenti delle scuole coinvolte.

2.2.1.1 Mappatura delle diverse “culture energetiche” presenti negli istituti

Questa attività ha coinvolto 147 studenti e studentesse delle quattro scuole selezionate. Attraverso la somministrazione di un questionario anonimo sono stati raccolti dati sulle norme cognitive, cultura materiale e pratiche energetiche degli studenti e delle studentesse, inoltre sono state raccolte anche informazioni demografiche come l’età, la classe di appartenenza, il luogo di residenza. Infine, tramite un “diario energetico” si è cercato di stimare il consumo energetico di

ciascun studente e studentessa. L'obiettivo di questa attività è mappare i comportamenti energetici degli utenti e le modalità di interazione con gli edifici e le culture energetiche presenti.

2.2.1.2 Interviste semi-strutturate a personale docente

Sono state svolte 10 interviste semi-strutturate con docenti delle scuole coinvolte nel progetto WAVE. Le interviste avevano lo scopo di investigare i comportamenti energetici virtuosi e meno virtuosi negli edifici e ad analizzare il contesto sociale e culturale che impatta l'uso dell'energia nella società sudtirolese.

3. Le culture energetiche nelle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol: una prospettiva degli studenti – Federico Voltolini

Il questionario (vedi annex I) è strutturato in diverse sezioni, ognuna delle quali esplora un aspetto specifico delle abitudini, conoscenze e atteggiamenti individuali relativi all'ambiente e all'energia.

Di seguito una descrizione delle sezioni:

1. **Demografia:** Questa sezione iniziale raccoglie informazioni generali sui partecipanti, come genere, lingua preferita, composizione del nucleo familiare e distanza dalla scuola. Include anche domande sull'identificazione come ambientalista e sull'appartenenza a movimenti studenteschi o ambientalisti.
 1. *Esempio 1:* "Con quale genere ti identifichi? (a. Femminile, b. Maschile, c. Altro, d. Preferisco non rispondere)."
2. **Edificio scolastico:** Qui i partecipanti rispondono a domande relative all'uso dell'energia e al comfort negli spazi scolastici. Si esplorano situazioni comuni, come luci lasciate accese o temperature non ottimali, e si valutano le azioni intraprese per risparmiare energia. Inoltre, si misura il senso di responsabilità personale rispetto al risparmio energetico in ambito scolastico.
 1. Quali situazioni hai osservato nella scuola? (a. Luci accese in stanze vuote, b. Riscaldamento acceso quando non necessario)."
3. **Valori:** Questa sezione indaga i valori ambientali dei partecipanti attraverso una serie di affermazioni sul cambiamento climatico e sull'uso dell'energia. I partecipanti valutano il loro grado di accordo su una scala da 1 a 5, offrendo un quadro delle loro convinzioni e priorità legate alla sostenibilità.
 1. Sono consapevole dell'importanza del risparmio energetico nella mia vita quotidiana (Scala da 1 a 5: per niente – molto)."
4. **Conoscenze:** In questa parte del questionario, i partecipanti rispondono a domande a risposta multipla sulle loro conoscenze in tema di energia e cambiamenti climatici. Gli argomenti includono concetti come efficienza energetica, impronta di carbonio e accordi internazionali sul clima.
 1. Cosa significa 'carbon footprint' o impronta di carbonio? (a. Quantità totale di energia consumata, b. Impatto delle emissioni di gas serra sull'ambiente)."
5. **Pratiche energetiche a casa:** Questa sezione esplora le abitudini domestiche legate all'energia, come spegnere le luci, ridurre l'uso di dispositivi in standby o incoraggiare comportamenti di risparmio in famiglia. Le risposte si basano su una scala da 1 a 5.
 1. Spenso sempre la luce quando esco da una stanza inutilizzata (Scala da 1 a 5)."

6. **Consumo energetico:** Attraverso domande specifiche e un diario energetico, i partecipanti stimano il proprio consumo energetico settimanale. Vengono esaminati aspetti come la frequenza d'uso degli elettrodomestici, la durata delle docce e i mezzi di trasporto utilizzati per andare a scuola.
1. Quali mezzi utilizzi principalmente per andare a scuola? (a. Autobus, b. Treno, c. Bicicletta, d. A piedi, e. Macchina)."

3.1 Sezione 1: Demografia

I partecipanti al questionario si sono identificati prevalentemente come maschi (52,38%) o femmine (45,58%), con una minima percentuale che si è dichiarata appartenente ad altro genere o ha preferito non rispondere. Per quanto riguarda la lingua in cui si esprimono meglio, la maggioranza ha indicato l'italiano (66,44%), seguita dal tedesco (30,14%) e da altre lingue (3,42%). La composizione familiare più comune è stata quella di nuclei con quattro persone (46,26%), seguita da famiglie con cinque o più membri (29,25%). La distanza media dalla scuola varia, ma quasi la metà dei partecipanti risiede a meno di 5 km dall'istituto (49,32%), mentre una minoranza significativa vive a oltre 20 km (20,55%).

3.2 Sezione 2: Edificio scolastico

Nel questionario somministrato agli studenti, sono emerse diverse percezioni e comportamenti riguardo al comfort e al risparmio energetico all'interno della scuola.

Per quanto riguarda il comfort, molti studenti hanno segnalato situazioni in cui le risorse energetiche venivano utilizzate in modo inefficiente. Le risposte hanno evidenziato una frequente presenza di luci accese in stanze vuote o non necessarie (45%) e dispositivi elettronici come televisioni e LIM lasciati accesi quando non in uso (67,86%). Inoltre, un buon numero di rispondenti ha osservato che il riscaldamento era acceso anche quando non strettamente necessario (32,14%), così come l'aria condizionata (1,43%), sebbene quest'ultima fosse meno frequentemente attivata in modo superfluo. Altre situazioni segnalate includono caricatori lasciati collegati inutilmente (35,71%) e temperature troppo basse o troppo alte in aula, che hanno interessato rispettivamente il 42,14% e il 39,29% degli studenti. La gestione della temperatura nelle aule è quindi un punto critico, con riscaldamento acceso in aree non utilizzate (15%) e computer attivi quando non erano necessari (57,14%).

Quando si è trattato di valutare la propria soddisfazione riguardo al comfort termico e luminoso nelle aule, la maggior parte degli studenti ha espresso un'opinione positiva, con una netta prevalenza di risposte medio-alte (38,10% di rispondenti hanno scelto il punteggio 4, e un altro 38,10% ha dato il punteggio massimo di 5). Tuttavia, una minoranza ha manifestato insoddisfazione, con temperature troppo calde (29,66%) o troppo fredde (40,68%) e problemi legati alla luce naturale insufficiente (16,95%) o alla luce artificiale eccessiva (21,19%).

In risposta alle difficoltà di comfort, gli studenti hanno indicato diverse azioni intraprese per cercare di migliorare la situazione. Le più comuni sono state aprire o chiudere le finestre (85,92%), aggiungere o togliere strati di vestiti (73,94%), e modificare la posizione delle tende o tapparelle (62,68%). Azioni come l'uso di dispositivi di raffrescamento (ventole) o riscaldamento addizionale sono state adottate da una minoranza, suggerendo che molti preferiscono agire direttamente sull'ambiente fisico attraverso azioni più semplici e immediate.

In termini di impegno per il risparmio energetico, gli studenti si sono mostrati meno coinvolti. Quando è stato chiesto quanto spesso incoraggiano i compagni o il personale scolastico a risparmiare energia, la risposta più frequente è stata "mai" (49,66%), seguita dalla risposta "a volte" (36,73%). Questo dato è simile a quello relativo a quanto gli studenti ricevono incoraggiamenti da altri, dove la maggior parte ha indicato di non essere frequentemente sollecitata a risparmiare energia (36,05% per "mai" e 34,69% per "a volte"). Nonostante ciò, una parte degli studenti si è comunque sentita responsabile nel contribuire al risparmio energetico, con una maggioranza che si è dichiarata moderatamente responsabile (45,58% per il punteggio 2 e 31,97% per il punteggio 3). Tuttavia, solo una piccola percentuale ha indicato di sentirsi molto responsabile (6,80%).

Infine, le azioni concrete per il risparmio energetico nella scuola sono ancora piuttosto limitate. La risposta più comune è stata "a volte" (50,34%), seguita da "mai" (17,01%). Solo una piccola minoranza ha affermato di impegnarsi sempre in azioni di risparmio energetico (0,68%).

3.3 Sezione 3: Valori

Alla domanda su quanto si considerano ambientalisti, il punteggio più scelto è stato 4 su 5, con il 49,66% dei partecipanti che si dichiara sensibilmente attento all'ambiente. Solo una piccola parte (1,36%) non si considera affatto ambientalista. Questo indica una predisposizione generale verso l'attenzione alle tematiche ambientali, anche se l'impegno attivo appare limitato.

La partecipazione a movimenti ambientalisti risulta estremamente bassa: il 95,92% dei partecipanti ha dichiarato di non essere parte di organizzazioni come Friday for Future o Legambiente. Tuttavia, ciò potrebbe riflettere una mancanza di opportunità o conoscenza più che una disaffezione verso le cause ambientali.

La consapevolezza sull'importanza del risparmio energetico nella vita quotidiana è decisamente alta. Infatti, il 43,84% dei partecipanti si dice completamente d'accordo sul fatto che il risparmio energetico debba essere una priorità personale, mentre un ulteriore 29,45% esprime un accordo significativo. Solo una piccola percentuale (1%) si dichiara completamente in disaccordo. Questo dato è coerente con la percezione generale dell'importanza della sostenibilità.

Un aspetto rilevante è che il 38,10% dei partecipanti ritiene che l'educazione energetica debba essere una parte fondamentale del percorso scolastico. Questa richiesta riflette un'apertura verso

l'introduzione di strumenti formativi che possano rafforzare le conoscenze e migliorare i comportamenti quotidiani legati all'uso delle risorse.

Un altro elemento di interesse riguarda la responsabilità individuale nel ridurre le emissioni di gas serra: il 36,05% dei rispondenti si sente fortemente responsabile (punteggio 4 o 5), indicando una diffusa sensibilità sul ruolo del singolo nell'affrontare il cambiamento climatico.

3.4 Sezione 4: Conoscenze

Quando è stato chiesto di definire correttamente l'efficienza energetica, la risposta più corretta, "La percentuale di energia utilizzabile rispetto all'energia totale consumata", è stata scelta dal 53,06% dei partecipanti. Altre opzioni, come l'uso massiccio dell'energia per massimizzare la produzione (6,80%) o l'uso di energia da fonti rinnovabili (32,65%), sono state indicate con una certa frequenza, ma non hanno avuto la stessa risonanza.

Il concetto di "carbon footprint" o impronta di carbonio è stato compreso correttamente dal 38,78% degli studenti, che hanno scelto l'affermazione "L'impatto delle emissioni di gas serra di una persona sull'ambiente" come risposta giusta. Altri, però, hanno confuso il termine con la quantità totale di energia consumata da una persona (22,45%) o con l'uso di carburante fossile nella produzione di energia (27,89%).

Un altro concetto fondamentale, quello dell'energia rinnovabile, è stato identificato correttamente dal 84,83% degli intervistati. La risposta giusta, "L'energia ottenuta da fonti che si rigenerano in un lasso di tempo ragionevole", è stata la più popolare, con una larga maggioranza di risposte. Al contrario, solo una piccola percentuale ha scelto risposte errate, come "L'energia prodotta solo dal sole" (8,28%) o "L'energia a basso costo" (4,83%).

Per quanto riguarda i gas serra, la maggioranza degli studenti (53,42%) ha indicato correttamente che un gas serra è "Un gas capace di assorbire le radiazioni provenienti dalla terra e dal sole". Altri hanno dato risposte errate, come "Un gas che riduce la temperatura media del pianeta" (7,53%) o "Un gas prodotto esclusivamente dalle attività umane" (32,88%).

L'Accordo di Parigi sul clima e il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra è stato compreso dal 25,35% dei rispondenti, che ha indicato correttamente "Limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali". La maggioranza, però, ha risposto con altre opzioni, come "Limitare l'aumento della temperatura media globale a 2°C" (23,94%) e "Raggiungere la neutralità climatica entro il 2100" (45,07%).

Nel caso dell'Overshoot Day, che segna il giorno in cui le risorse naturali rinnovabili per l'anno sono esaurite, la maggior parte degli studenti (39,29%) ha dato la risposta corretta. Tuttavia, un buon numero di rispondenti ha confuso questo con il giorno in cui si celebra il superamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (12,86%).

Infine, in relazione al mix energetico italiano, la risposta giusta, "Tra il 20% e il 40%", è stata scelta dal 46,90% dei partecipanti, mentre una parte significativa ha sottovalutato il dato, scegliendo opzioni come "Inferiore al 20%" (26,90%) o "Tra il 40% e il 60%" (24,14%).

Per quanto riguarda il fabbisogno elettrico in Alto Adige/Südtirol, la maggioranza ha indicato correttamente che l'energia idroelettrica copre la maggior parte delle necessità (66,90%), mentre altre fonti, come la biomassa (11,03%), il petrolio (8,97%) e il gas naturale (13,10%), sono state meno indicate.

In conclusione, la maggior parte degli studenti ha una comprensione generale abbastanza buona dei concetti legati all'efficienza energetica, ma ci sono ancora alcune aree di confusione su tematiche più specifiche come il carbon footprint, l'Accordo di Parigi, e l'Overshoot Day. La consapevolezza sull'energia rinnovabile e sul risparmio energetico appare ben sviluppata, ma ci sono ancora spazi per un ulteriore approfondimento delle tematiche ambientali.

3.5 Sezione 5: Pratiche energetiche

In generale, i partecipanti mostrano una buona consapevolezza riguardo a comportamenti ecologici, ma le pratiche non sempre vengono seguite in modo costante.

Per quanto riguarda l'uso delle luci, una significativa percentuale del campione (48,63%) afferma di spegnere sempre la luce quando lascia una stanza inutilizzata. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra coloro che dichiarano di essere completamente d'accordo (31,51%). Tuttavia, una piccola parte del campione (1,37%) non segue questa pratica. Inoltre, più della metà dei rispondenti (54,79%) cerca di sfruttare la luce naturale durante il giorno per ridurre l'uso delle luci artificiali, anche se il 2,05% è completamente in disaccordo con questa scelta.

Nel caso dell'uso dei dispositivi elettrici, una pratica ecologica che viene meno frequentemente adottata riguarda lo scollegamento dei dispositivi in standby: solo il 17,93% degli intervistati dichiara di scollegare regolarmente apparecchi come TV e console quando non li utilizza, mentre il 39,73% è completamente in disaccordo con questa prassi. Allo stesso modo, per l'uso dei caricatori, il 18,49% evita di lasciare i caricatori collegati quando non in uso, ma una percentuale simile (39,73%) non lo considera importante.

Per quanto riguarda il riscaldamento, più di un terzo dei partecipanti (34,25%) è completamente in disaccordo con l'uso di dispositivi di riscaldamento aggiuntivi, come stufette elettriche, il che suggerisce una preferenza per un approccio più centralizzato al riscaldamento. Tuttavia, il 11,64% ammette di fare uso di questi dispositivi. Inoltre, una significativa percentuale (39,73%) non incoraggia la famiglia a ridurre la temperatura del riscaldamento per risparmiare energia, nonostante una buona parte della popolazione (54,79%) sia disposta a utilizzare la luce naturale per ridurre il consumo energetico.

Nel caso del raffrescamento estivo, l'uso di aria condizionata e ventilatori è comune: il 45,21% dei partecipanti afferma di utilizzare tecnologie di raffrescamento durante la stagione calda. Tuttavia, una percentuale più alta (48,63%) è completamente in disaccordo con l'idea di non usare questi

dispositivi, suggerendo che, nonostante le preoccupazioni per l'ambiente, il comfort personale rimane una priorità.

Per quanto riguarda le abitudini quotidiane legate all'energia e al consumo, il report evidenzia che molte persone (45,21%) caricano il proprio smartphone più di sette volte a settimana, un dato che mostra quanto l'uso dei dispositivi elettronici stia influenzando il consumo energetico. Inoltre, più della metà dei partecipanti (57%) si sposta a piedi o in bicicletta per brevi distanze, evidenziando un buon livello di consapevolezza ecologica nelle abitudini di mobilità. Tuttavia, l'autobus rimane il mezzo più comune per andare a scuola (62,07%).

Infine, per quanto riguarda le abitudini igieniche, circa il 21,92% degli intervistati fa quattro docce alla settimana, mentre il 24,83% impiega circa 5 minuti per fare una doccia, e il 42,07% ne impiega circa 10. Questi dati possono suggerire un'opportunità per ridurre il tempo passato sotto la doccia e migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua e dell'energia.

Sebbene ci sia una crescente consapevolezza riguardo al risparmio energetico e a comportamenti più sostenibili, i dati mostrano che molti degli intervistati non applicano sempre questi principi in modo costante. Per esempio, nonostante la consapevolezza sul riscaldamento e il raffrescamento, c'è ancora una resistenza nell'adottare pratiche di riduzione del consumo, come l'incoraggiare la famiglia a ridurre il riscaldamento o evitare l'uso eccessivo di aria condizionata. Questi comportamenti indicano la necessità di una maggiore sensibilizzazione e incentivazione per promuovere un cambiamento concreto verso uno stile di vita più sostenibile.

3.6 Sezione 6: Diario energetico

Per la prima volta è stato richiesto ai partecipanti di compilare un diario energetico (vedi annex II). I risultati ottenuti suggeriscono la necessità di migliorare questa metodologia. In particolare, nel caso specifico, è stato chiesto di compilare il diario in riferimento a una "settimana tipo". Tuttavia, sarebbe più utile chiedere ai partecipanti di registrare le attività durante una settimana effettiva, riflettendo così le loro reali abitudini quotidiane. In altre parole, sarebbe meglio che i partecipanti monitorassero il loro consumo energetico in una settimana reale della loro vita, per ottenere dati più accurati e rappresentativi.

Per correttezza, presentiamo i dati aggregati; tuttavia, sono necessarie ulteriori analisi per interpretarli adeguatamente e trarre conclusioni significative.

Di seguito una sintesi dei dati emersi:

Studio/Lavoro

Il 122 partecipanti hanno dichiarato di utilizzare vari dispositivi durante lo studio o il lavoro. Il PC è il dispositivo più utilizzato, con 103 risposte e un totale di 17,440 minuti di utilizzo. I monitor sono stati scelti da 38 persone, con 5,975 minuti di utilizzo, mentre la lampada da tavolo ha registrato 71 risposte e un totale di 10,710 minuti di utilizzo. Altri dispositivi, come specificato dai rispondenti, sono stati meno frequentemente segnalati.

Svago

Nel tempo libero, il PC risulta ancora il dispositivo più utilizzato, con 138 risposte e 12,325 minuti di utilizzo. Seguono i monitor, utilizzati da 37 persone per un totale di 6,975 minuti, e la TV, che ha registrato 92 risposte con 11,190 minuti di utilizzo. Le console hanno visto 33 risposte e 5,715 minuti di utilizzo, mentre "Altro" ha visto una partecipazione minore, con solo 3 risposte.

Bagno

Per quanto riguarda l'uso del bagno, il phon è l'oggetto più utilizzato, con 72 risposte e 1,505 minuti di utilizzo. La stufetta elettrica è stata utilizzata da 21 partecipanti per 1,999 minuti, mentre la piastra per capelli ha visto 26 risposte e 610 minuti di utilizzo. "Altro" è stato segnalato da pochi rispondenti.

Riscaldamento e Raffrescamento

Per il riscaldamento e il raffrescamento, il ventilatore è stato utilizzato da 39 persone, con un totale di 6,535 minuti di utilizzo. La stufetta elettrica ha registrato 38 risposte e 5,560 minuti di utilizzo. Anche in questo caso, la categoria "Altro" ha ricevuto solo 1 risposta.

3.7 Conclusioni

In conclusione, i dati raccolti evidenziano una consapevolezza diffusa riguardo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico tra i partecipanti, ma anche una certa disconnessione tra la consapevolezza e le azioni concrete intraprese. Sebbene la maggior parte degli studenti si consideri ambientalista e riconosca l'importanza del risparmio energetico, le pratiche quotidiane, come il consumo di energia in ambito scolastico e domestico, non sempre riflettono appieno queste convinzioni. Inoltre, il comportamento energetico degli studenti, come l'uso di dispositivi elettronici e la gestione della temperatura, mostra margini di miglioramento, suggerendo che sia necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni educative e della comunità per sensibilizzare ulteriormente e promuovere comportamenti più sostenibili.

Le risposte riguardanti il comfort negli edifici scolastici rivelano una gestione inefficiente delle risorse energetiche, come luci e riscaldamento, e una scarsa responsabilità collettiva nell'incoraggiare azioni di risparmio energetico. Questo scenario indica che, sebbene gli studenti siano sensibili al tema del risparmio energetico, spesso non agiscono con la stessa costanza nelle situazioni quotidiane.

Nel contesto delle conoscenze, molti partecipanti dimostrano una buona comprensione di concetti legati all'energia e al cambiamento climatico, ma persistono confusioni su tematiche più specifiche come il carbon footprint e l'Accordo di Parigi. È evidente che esiste un bisogno di approfondire e consolidare tali conoscenze, soprattutto in relazione agli strumenti e alle politiche globali per la sostenibilità.

Le abitudini energetiche quotidiane, come l'uso di luci, dispositivi elettronici e il consumo energetico per il riscaldamento o il raffrescamento, suggeriscono una certa resistenza al cambiamento.

Nonostante la consapevolezza ecologica, molti studenti non applicano regolarmente comportamenti di risparmio energetico. Questo gap tra consapevolezza e pratica sottolinea la necessità di un'educazione più mirata e di interventi pratici che incoraggino l'adozione di comportamenti sostenibili a livello quotidiano.

Infine, l'introduzione di un diario energetico ha fornito dati utili, ma la metodologia andrebbe migliorata, proponendo ai partecipanti di monitorare i propri consumi in una settimana effettiva anziché una settimana tipo, per ottenere risultati più accurati e rappresentativi delle abitudini reali.

In generale, il questionario ha offerto uno spunto importante per comprendere le abitudini e le conoscenze legate all'energia, ma è chiaro che un impegno maggiore in termini di educazione, consapevolezza e azioni concrete è fondamentale per stimolare un cambiamento significativo verso pratiche energetiche più responsabili e sostenibili.

4. Le culture energetiche nelle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol discusse con docenti – Jessica Balest

4.1 Introduzione

L'energia riveste un ruolo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico, come sottolineato dalle recenti discussioni globali sul tema, tra cui la COP28 e il rapporto IPCC 2022. In questo contesto, l'Italia si distingue per il suo impegno verso una transizione energetica sostenibile, concretizzato attraverso piani strategici come il Piano Energetico dell'Alto Adige 2050. Questo piano ambizioso mira a ridurre significativamente le emissioni di CO₂ e a raggiungere un consumo energetico coperto al 90% da fonti rinnovabili. Per conseguire questi obiettivi, si punta su un approccio integrato che comprende:

- L'efficienza energetica
- La produzione di energia da fonti rinnovabili
- L'innovazione tecnologica
- Una governance collaborativa
- Il cambiamento culturale verso stili di vita più sostenibili

In questo contesto si inserisce il progetto WAVE, che si propone di:

- Implementare l'analisi energetica e migliorare l'efficienza energetica negli edifici pubblici.
- Promuovere un ambiente sociale e culturale favorevole a un uso ottimale dell'energia in Alto Adige, coinvolgendo attivamente i giovani nella creazione di percorsi alternativi per un futuro caratterizzato da una migliore qualità della vita e dalla tutela del clima.

Attraverso il progetto WAVE e il Piano Energetico dell'Alto Adige 2050, si intende non solo affrontare le sfide del cambiamento climatico, ma anche costruire un modello replicabile di sostenibilità e innovazione a livello locale e globale.

Il seguente capitolo sintetizza i risultati delle interviste svolte con dieci docenti delle scuole coinvolte nel progetto WAVE nell'anno scolastico 2023/2024. Al fine di investigare i comportamenti energetici virtuosi e meno virtuosi negli edifici, abbiamo condotto dieci interviste semi-strutturate, integrando le informazioni e i dati raccolti tramite il diretto coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, elaborato nei capitoli precedenti. Tale attività, assieme ai capitoli precedenti, mira ad analizzare l'attuale contesto sociale e culturale che impatta sull'uso dell'energia nella società sudtirolese e in particolare nelle generazioni più giovani, per giungere ai seguenti risultati attesi:

- Identificazione delle culture energetiche presenti tra i giovani delle classi coinvolte e le loro principali caratteristiche.
- Una lista di comportamenti energetici virtuosi e meno virtuosi.

- Identificazione e analisi dei fattori culturali e sociali che incidono sui comportamenti energetici.

I risultati potranno essere utilizzati per definire azioni di contrasto agli alti consumi energetici negli edifici scolastici.

A tal fine, vengono proposte le seguenti domande di ricerca a cui rispondere tramite interviste semi-strutturate con docenti:

- In che misura i giovani sono coinvolti nelle transizioni climatiche ed energetiche a scuola?
- In che modo gli studenti si confrontano con l'uso dell'energia a scuola e quali pratiche sono rilevanti?
- Le narrazioni e le pratiche sociali legate all'uso dell'energia possono essere considerate politiche, al di là del semplice attivismo?

Lungi dall'essere esaustiva con solamente dieci interviste semi-strutturate, questo lavoro rappresenta la base per un potenziale proseguimento della discussione con i docenti, al fine di co-identificare le principali leve su cui fondare la diffusione di una cultura energetica sostenibile. Tale cultura o tali culture, adeguata anche a criteri rinnovati per le giovani generazioni, potrebbe mirare a promuovere una transizione energetica equa.

4.2 Struttura analitica

Figura 1 – Struttura analitica per l'analisi delle interviste con i docenti.

L'analisi condotta in questo studio si basa su tre elementi principali, individuati come rilevanti sia nei framework di trasformazione (Gantioler et al. 2023; Parris et al. 2022; Stephenson et al. 2015) sia negli approcci basati sulle pratiche sociali (Shove 2021). Questi elementi offrono una prospettiva integrata per comprendere e favorire la transizione climatica ed energetica (Figura x), così come sono stati fondamentali nel definire i seguenti paragrafi.

4.3 Conoscenze e competenze

Il primo elemento riguarda le conoscenze e le competenze relative al tema della transizione climatica ed energetica. La letteratura scientifica ha evidenziato l'importanza di un concetto di

conoscenza che non sia solo informativo, ma anche trasformativo e applicabile. In questo studio, adottiamo il concetto di conoscenza azionabile proposto da Gantioler et al. (2023).

La conoscenza azionabile si riferisce alla necessità di rendere la conoscenza, in sinergia con le capacità individuali, elaborabile ed esprimibile, in modo da ampliare l'agency di individui e gruppi. Questo significa mettere le persone nelle condizioni di essere attive e protagoniste nelle trasformazioni urbane e nei processi di transizione, tramite una diffusione di conoscenza. L'analisi esplora il livello di conoscenze disponibili tra i giovani e valuta il grado in cui queste conoscenze possono essere tradotte in azioni concrete, sostenendo così un empowerment collettivo.

4.4 Infrastrutture e ambiente materiale

Il secondo elemento è rappresentato dalle infrastrutture e dall'ambiente materiale che caratterizzano le scuole e gli spazi in cui i giovani studiano e interagiscono. Questo aspetto è centrale nel progetto WAVE, il cui obiettivo include la diagnosi dei bisogni energetici e delle potenzialità di intervento per il miglioramento energetico degli edifici scolastici e delle strutture adiacenti.

L'ambiente materiale non è solo un contesto passivo, ma un fattore che influenza direttamente le pratiche, i comportamenti, le narrazioni e le scelte dei giovani (Shove 2021). Come verrà approfondito nelle sezioni dedicate ai risultati e alla discussione, la configurazione delle infrastrutture scolastiche condiziona in modo significativo il modo in cui i giovani percepiscono e adottano pratiche di risparmio energetico e sostenibilità.

4.5 Valori e significati

Il terzo elemento integra approcci basati sulle pratiche sociali e le culture di trasformazione, concentrandosi sui valori e sui significati attribuiti ai temi della transizione energetica. Tra questi valori emergono l'importanza del risparmio energetico, l'agency individuale e le azioni collettive.

I valori e i significati giocano un ruolo fondamentale nel plasmare atteggiamenti e comportamenti, nonché nel definire il grado di motivazione dei giovani nel partecipare attivamente a una transizione energetica equa. Comprendere come i giovani attribuiscono significato a concetti come il risparmio energetico o l'azione collettiva permette di sviluppare interventi mirati e culturalmente appropriati.

Questi tre elementi – conoscenze e capacità, ambiente materiale, valori e significati – rappresentano un framework analitico integrato, capace di collegare aspetti individuali, strutturali e culturali. Tale approccio consente di affrontare la transizione climatica ed energetica in maniera olistica, promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani come attori chiave per un cambiamento sostenibile e inclusivo. A tale scopo, il mio obiettivo non è stato soltanto quello di analizzare le pratiche sociali quotidiane legate all'uso dell'energia come, ad esempio, le pratiche di insegnamento e apprendimento, ma anche di approfondire eventuali pratiche democratiche che enfatizzino il ruolo dei giovani nel processo di transizione energetica. Questo, ad esempio, attraverso la partecipazione a movimenti ambientalisti, la difesa o il sostegno di azioni e/o diritti inerenti alla transizione energetica.

4.6 Breve descrizione della metodologia utilizzata

Tale lavoro di ricerca si fonda su metodi qualitativi di raccolta ed analisi di dati, con particolare riferimento ad interviste semi-strutturate e analisi dei contenuti (Pretto, 2011). Attraverso interviste semi-strutturate, basate su un protocollo d'intervista che di seguito viene riportato, le prospettive di dieci docenti delle scuole coinvolte in WAVE sono state raccolte ed analizzate, al fine di rispondere alle domande di ricerca precedentemente riportate. Il protocollo di intervista si è basato sulle seguenti sezioni:

1. **Introduzione** in cui si è introdotto il progetto WAVE, il suo scopo, l'obiettivo dell'intervista, e il rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento dei dati.

2. Pratiche e comportamenti dell'intervistato/a

- Mi racconta la sua giornata tipo all'interno della scuola (e nel tragitto verso/dalla scuola), pensando e facendo riferimento all'uso dell'energia elettrica e termica?

3. Cultura energetica studentesca

- Come gli studenti si approcciano alla questione energetica?
 - Quali sono i loro:
 - Pensieri, idee, discorsi, narrative (come ne parlano)
 - I loro comportamenti energetici?
- Come il personale scolastico si approccia alla gestione energetica?
- Può definire la cultura energetica o le culture energetiche di studenti e/o di personale scolastico?

(Se chiede cosa è la cultura energetica: Quando si parla di cultura, secondo alcuni autori, si fa riferimento al modo in cui le persone in un certo contesto agiscono, pensano e creano l'ambiente in cui vivono. Quando parliamo di cultura energetica, possiamo fare riferimento a come le persone pensano e parlano dell'energia (elettrica e termica), a come la usano (ad esempio, risparmiano) e a come è strutturato il contesto materiale in cui la usano (Ad esempio, la scuola che è riscaldata ed illuminata).

- Definizione di cultura energetica
- Descrizione delle culture energetiche esistenti
- Parlerebbe di una o più culture energetiche presenti tra gli studenti?

4. Processi educativi su temi di uso delle risorse ed energia

- Esistono processi educativi nella scuola che toccano in qualche modo argomenti legati all'uso di risorse ambientali e all'uso dell'energia?
 - Come sono strutturati e quali sono gli obiettivi?

- Quali gli impatti (ad esempio, su comportamenti, pratiche, etc. degli studenti)?

5. Strategie e processi per il futuro

- Quali sono le strategie e i processi nella Scuola dell'Alto Adige che promuovono la transizione (o trasformazione) energetica? Quale è o dovrebbe essere il ruolo dei giovani in questi processi?

6. Ringraziamenti e condivisione dei contatti per richiedere ulteriori informazioni.

Tale protocollo di intervista è semplicemente servito ad indirizzare la conversazione con il o la docente e approfondire le principali tematiche relative alle pratiche sociali legate agli usi dell'energia in ambito scolastico, nonché il concetto di cultura energetica. Le interviste sono state registrate ed è stato consegnato un modulo per la privacy e il trattamento dei dati, che è stato poi firmato da ogni singolo docente e memorizzato nei server EURAC, assieme alle registrazioni. Le registrazioni sono state poi trascritte ed analizzate secondo il seguente approccio tematico:

- Pratiche sociali legate ad usi dell'energia
- Pratiche democratiche legate alla transizione energetica
- Infrastrutture e culture materiali
- Conoscenze e competenze
- Significati e valori

Per ognuno di questi temi, sono state riportate le frasi espresse dagli intervistati ed analizzate secondo la struttura di analisi riportate in una delle sezioni precedenti.

Il limite di tale studio risiede nel basso numero di interviste che è dipeso dal numero di scuole e docenti coinvolti nel progetto WAVE. Nonostante si sia raggiunto un certo livello di saturazione, ovvero la tendenza a riscontrare gli stessi argomenti e contenuti nelle ultime interviste e in quelle già condotte, il basso numero di interviste non permette di fare conclusioni ampie. Inoltre, l'obiettivo per una futura attività è quello di ampliare tale numero di interviste e selezionare un campione di docenti che sia più ampio, che rispecchi la diversità di caratteristiche dei docenti in termini di età di insegnamento, di genere e di materia insegnata.

4.7 Risultati e discussione

Sulla base delle dieci interviste semi-strutturate condotte con docenti delle scuole coinvolte nel progetto WAVE ed analizzate tramite la struttura analitica definita nella sezione precedente, propongo di seguito alcuni principali risultati.

Mobilità sostenibile e altre pratiche sociali che impattano sul consumo energetico

A Bolzano, le pratiche di mobilità sostenibile sono ampiamente diffuse, ma vi è ancora un margine di miglioramento nel ridurre il consumo energetico, specialmente nei comportamenti legati all'uso di dispositivi digitali e ai sistemi di riscaldamento nell'ambito degli edifici scolastici. È emerso che si potrebbero conseguire risparmi energetici diminuendo l'utilizzo di dispositivi elettronici, ricaricandoli meno frequentemente ed evitando la modalità standby. Tuttavia, nel contesto dei sistemi di riscaldamento, è evidente che miglioramenti significativi richiedono interventi infrastrutturali. Attualmente, gli individui non dispongono del controllo necessario per adottare comportamenti di risparmio energetico in questo ambito.

Efficienza edilizia e digitalizzazione

Un aspetto cruciale per il risparmio dell'energia riguarda l'efficienza degli edifici, in particolare il controllo dei sistemi di riscaldamento. Gli intervistati hanno sottolineato che l'adozione di pratiche di risparmio energetico è strettamente legata all'iniziativa dei proprietari degli edifici, spesso enti pubblici, nel predisporre e attuare piani per il miglioramento dell'efficienza energetica. L'installazione di nuovi sistemi di controllo del riscaldamento e interventi di risanamento energetico degli edifici rappresentano una misura fondamentale per motivare gli utenti a risparmiare energia. Senza un piano di intervento chiaro e strutturato, la motivazione individuale a perseguire il risparmio energetico rimane debole.

Parallelamente, la digitalizzazione dell'educazione ha sollevato interrogativi sull'impatto energetico delle tecnologie digitali e sulle strategie per ridurlo. Questo fenomeno mette in luce una lacuna conoscitiva rilevante, che necessita di essere affrontata attraverso programmi di sensibilizzazione mirati. La transizione verso l'apprendimento digitale, accelerata negli ultimi anni, ha evidenziato nuove sfide in termini di consumo energetico legato alle tecnologie. Nonostante il crescente utilizzo di strumenti digitali, manca una consapevolezza diffusa sulle implicazioni energetiche di tali pratiche. Questo scenario evidenzia l'urgenza di accrescere le conoscenze relative all'uso energetico delle tecnologie digitali, promuovendo comportamenti consapevoli sia tra studenti che tra docenti.

Lacune conoscitive e bisogni educativi

Dai dati raccolti emerge un'ampia mancanza di consapevolezza su svariati temi, tra cui il consumo energetico degli edifici scolastici, la manutenzione adeguata dei sistemi energetici e le fonti di energia elettrica utilizzate dagli edifici scolastici. Inoltre, le pratiche quotidiane che influenzano il consumo di energia sono raramente oggetto di discussione approfondita. Attualmente, le modalità educative su questi temi risultano spesso superficiali e poco coinvolgenti, limitando la conoscenza degli studenti su questi temi a messaggi semplicistici, come quelli diffusi tramite brevi video su piattaforme come TikTok.

Per colmare queste lacune, è necessario sviluppare approcci educativi innovativi e più coinvolgenti, capaci di motivare i giovani a partecipare attivamente alle transizioni climatiche ed energetiche. Questi dovrebbero includere attività che stimolino nuove pratiche sostenibili e che rafforzino la pressione sui decisori politici e amministrativi, favorendo la partecipazione a pratiche democratiche efficaci e stimolanti. A questo scopo, è auspicabile promuovere ulteriori azioni di citizen science, in cui gli stessi studenti promuovono un monitoraggio continuo e consapevole dei consumi energetici

negli edifici scolastici, favorendo una comprensione e una pianificazione di comportamenti energetici, ma anche democratici, che siano in grado di promuovere una transizione energetica efficace, equa e basata sulle necessità delle nuove generazioni.

Percezioni sul cambiamento climatico e comportamenti di risparmio energetico

Il cambiamento climatico non è un tema centrale nel discorso pubblico dominante in Italia, in particolare nei discorsi populistici, e questa mancanza di attenzione si riflette anche nelle discussioni scolastiche. Sebbene vi sia consenso su alcune pratiche, come spegnere le luci non necessarie, permane una generale disinteresse per il risparmio energetico, alimentato dalla percezione che le risorse energetiche siano inesauribili.

I docenti intervistati hanno evidenziato che le attitudini individuali degli studenti e delle studentesse verso il risparmio energetico sono influenzate da diversi fattori, tra cui il paese di origine, l'età e il contesto abitativo (rurale o urbano). Ad esempio, uno studente o una studentessa che vivono in contesto rurale, vive maggiormente il contatto con la natura avendo quindi l'opportunità di vedere i cambiamenti climatici in corso. A tal scopo, è auspicabile un maggiore contatto dei giovani con la natura, sia in contesti urbani che rurali.

Promozione del cambiamento

L'apprendimento basato sulla pratica rappresenta uno strumento essenziale per la trasformazione culturale e comportamentale, specialmente in ambiti come quello della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Una conoscenza scientifica appresa in modo critico e attivo è in grado di minare le capacità degli slogan e dei messaggi brevi e superficiali. È fondamentale che le conoscenze acquisite, sia a scuola che fuori, vengano tradotte in comportamenti concreti e significativi attraverso piccole pratiche quotidiane supportate da una chiara motivazione. Piccole pratiche quotidiane di apprendimento ed insegnamento, in cui si spiega e si amplifica la motivazione, anche al di fuori delle lezioni scolastiche, e si incentiva il cambiamento di abitudine, considerando le problematiche che i nuovi comportamenti possono generare, può essere d'impulso per la diffusione di comportamenti energetici di risparmio. Anche una rinnovata capacità di discutere in modo ampio e profondo temi legati al clima e alla transizione energetica, possono essere d'impulso per migliorare la vita delle persone e ridurre i consumi energetici. L'apprendimento tramite pratica, che sia essa la pratica di discutere in modo critico o di ridurre gli sprechi di energia, sembra essere un importante strumento per la trasformazione (Shove 2021). Come tradurre le competenze in pratiche sociali? Anche la letteratura sottolinea l'importanza di attribuire significato alle cose, modificare l'ambiente materiale, e incrementare le competenze, rendendole utilizzabili e trasformabili in azioni concrete. Attraverso questo processo, accompagnato dalla ripetizione del comportamento, si favorisce il mantenimento delle pratiche nel lungo periodo.

Tuttavia, esiste una discrepanza tra l'acquisizione di competenze teoriche e la loro effettiva applicazione, spesso a causa di una mancanza di agency o di senso critico, così come di una scarsa consapevolezza sul reale impatto ambientale di strumenti come le tecnologie digitali. In particolare, la digitalizzazione nelle scuole sembra essere poco funzionale e priva di un approccio sistematico che miri a ridurre il dispendio energetico o a promuovere un cambiamento culturale duraturo. Un

ampiamento della conoscenza degli strumenti digitali a disposizione e di un uso consapevole di essi potrebbe essere uno degli obiettivi futuri della didattica.

4.8 Conclusioni

Ricordando che le conclusioni riportate all'interno di questo capitolo derivano dall'analisi di dieci interviste semi-strutturate con personale docente, riporto qui alcune conclusioni. I risultati sottolineano l'importanza di un approccio integrato, che combini interventi infrastrutturali, incentivi da parte delle autorità pubbliche e programmi educativi innovativi. Affrontare le lacune conoscitive e migliorare le pratiche quotidiane di consumo energetico sono passi fondamentali per promuovere una transizione verso modelli di vita più sostenibili. Questi processi devono essere accompagnati da una discussione approfondita e significativa, che superi la superficialità degli slogan, promuovendo una rinnovata cultura climatica orientata al miglioramento della vita delle persone e del pianeta.

Per rispondere alle domande di ricerca delineate in questo capitolo, si può affermare che il coinvolgimento dei giovani nelle transizioni energetiche degli edifici scolastici risulta ancora marginale. Le loro possibilità di contribuire attivamente al risparmio energetico attraverso comportamenti individuali sono limitate da diversi fattori. In primo luogo, molti edifici scolastici necessitano di interventi strutturali e ristrutturazioni energetiche che rendano possibile un'effettiva ottimizzazione dei consumi. Attualmente, le caratteristiche tecniche e l'efficienza energetica di tali edifici spesso non consentono un risparmio significativo, soprattutto in riferimento all'energia termica, neppure attraverso l'adozione di buone pratiche quotidiane.

In secondo luogo, emerge una carenza di conoscenze specifiche tra gli studenti riguardo al livello dei consumi energetici, al tipo di fonti energetiche utilizzate dagli edifici e all'impatto di queste sulle emissioni e sull'ambiente. Anche quando gli studenti possiedono competenze di base sui temi legati all'energia e al cambiamento climatico, appare complesso tradurre tale consapevolezza in comportamenti concreti, azioni di risparmio energetico o iniziative di advocacy efficaci. Questo divario tra conoscenza teorica e applicazione pratica è un ostacolo significativo nel promuovere un cambiamento tangibile.

Nonostante tali difficoltà, si rileva un forte interesse e una chiara disponibilità da parte degli studenti a partecipare attivamente a iniziative legate al risparmio energetico, nonché a contribuire ai processi decisionali sia a livello scolastico che provinciale. Gli studenti manifestano la volontà di essere parte integrante di un cambiamento più ampio, orientato verso una ristrutturazione sostenibile degli edifici scolastici e una transizione energetica che tenga conto delle esigenze delle generazioni attuali e future.

Per facilitare questo processo, è necessario promuovere una didattica più attiva e partecipativa. Un approccio educativo che incoraggi il cambiamento dei comportamenti quotidiani relativi all'uso dell'energia, supportato da solide conoscenze scientifiche e discussioni critiche, potrebbe creare le condizioni per una trasformazione più ampia e inclusiva. Tali percorsi formativi dovrebbero combinare pratiche concrete, come laboratori sull'efficienza energetica e il monitoraggio dei consumi, con attività di sensibilizzazione e co-progettazione che coinvolgano studenti, insegnanti e

decisori politici. In questo modo, sarebbe possibile non solo sviluppare competenze specifiche, ma anche attivare processi di partecipazione e advocacy che favoriscano il cambiamento strutturale necessario per raggiungere obiettivi di sostenibilità.

5. Conclusioni

Le analisi condotte evidenziano una consapevolezza generale tra gli studenti delle scuole superiori in Alto Adige/Südtirol riguardo al tema della sostenibilità energetica, ma mostrano un significativo divario tra le conoscenze teoriche e le azioni concrete. Sebbene molti studenti si dichiarino ambientalisti e riconoscano l'importanza del risparmio energetico, i comportamenti quotidiani, come la gestione dell'energia nelle scuole e a casa, non sempre riflettono queste convinzioni.

Dal report emerge che gli studenti possiedono una comprensione di base delle tematiche energetiche, ma restano lacune su concetti chiave come l'impronta di carbonio e gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Inoltre, le pratiche di risparmio energetico non sono sistematiche: ad esempio, l'uso efficiente di dispositivi elettronici e la gestione del riscaldamento spesso non seguono criteri sostenibili. Gli edifici scolastici, peraltro, non favoriscono comportamenti virtuosi a causa di infrastrutture obsolete, come sistemi di riscaldamento e gestione energetica poco efficienti, e la formazione scolastica su questi temi si limita spesso a interventi superficiali.

Nonostante queste limitazioni, gli studenti manifestano interesse e disponibilità a partecipare a iniziative di risparmio energetico e transizione climatica. C'è una chiara richiesta di percorsi educativi più coinvolgenti, che prevedano laboratori pratici, il monitoraggio dei consumi energetici e progetti di co-progettazione. Per facilitare questo processo, sarebbe necessario migliorare l'efficienza energetica degli edifici scolastici con interventi strutturali che accompagnino e supportino le iniziative educative.

In sintesi, il divario tra consapevolezza teorica e azione pratica rimane un ostacolo significativo alla promozione di un cambiamento tangibile. Tuttavia, è possibile colmare questa distanza attraverso un approccio integrato che combini educazione attiva, infrastrutture adeguate e processi partecipativi. Questo permetterebbe non solo di sviluppare competenze specifiche, ma anche di responsabilizzare gli studenti come attori centrali nella transizione climatica ed energetica. Solo unendo conoscenze, strutture adeguate e un'educazione più incisiva sarà possibile trasformare gli studenti in agenti del cambiamento, capaci di promuovere una cultura della sostenibilità e del risparmio energetico.

6. Bibliografia

- Al-Samarraie, H., & Hurmuzan, S. (2018). A review of brainstorming techniques in higher education. *Thinking Skills and Creativity*, 27, 78–91. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.12.002>
- Arrobbio, O., & Sciallo, A. (2020). *La dimensione sociale della transizione energetica. Prospettive teoriche e applicazioni*. Accademia University Press.
- Balest, J., & Magnani, N. (2021). Contesto socio-culturale ed efficienza energetica nell'abitazione. *SOCIOLOGIA URBANA E RURALE*, 124, 83–99. <https://doi.org/10.3280/SUR2021-124005>
- Bourdieu, P., (1992). *Le sens Pratique*. Polity Press, Cambridge.
- Corbetta, P. (2003). *Social Research: Theory, Methods and Techniques*. SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781849209922>

- Direttiva (UE) 2018/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla modifica della Direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica.
- Dunning, H., Williams, A., Abonyi, S., & Crooks, V. (2007). A Mixed Method Approach to Quality of Life Research: A Case Study Approach. *Social Indicators Research*, 85(1), 145–158. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9131-5>
- Gantioler, S., Balest, J., Tomasi, S., Voltolini, F., & DellaValle, N. (2023). Transformative disruptiveness or transition? Revealing digitalization and deep decarbonization pathways in the Italian smart electricity meter roll-out. *Energy Research & Social Science*, 106, 103309.
- Gallow, D. (2015). *Working Effectively with Small Groups*. Center for Engaged Instruction. Gruppo di lavoro Energy Manager PAB. (2021). "Energy Report 2021".
- Hecker, S., Haklay, M., Bowser, A., Makuch, Z., Vogel, J., & Bonn, A. (Eds.). (2018). *Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy*. UCL Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv550cf>
- Hong, T., & Lin, H.-W. (2012). *Occupant Behavior: Impact on Energy Use of Private Offices*.
- IEA 2021: Cornago, E., (2021). *The Potential of Behavioural Interventions for Optimising Energy Use at Home*.
- IPCC, 2022: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor,
- E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 3056 pp., doi:10.1017/9781009325844.
- Krick, E., & Meriluoto, T. (2022). The advent of the citizen expert: Democratising or pushing the boundaries of expertise? *Current Sociology*, 70(7), 967–973. <https://doi.org/10.1177/001139212211078043>
- Lopes, M., Antunes, C. H., & Janda, K. B. (2020). Energy and behaviour: Challenges of a low-carbon future. In *Energy and Behaviour* (pp. 1–15). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818567-4.00030-2>
- Lutzenhiser, L., (1992). A cultural model of household energy consumption. *Energy* 17, 47–60.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis—Theoretical foundation, basic procedures and software solution*.
- Pretto, A. (2011). Italian Sociologists' Approach to Qualitative Interviews. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 112(1), 71–83. <https://doi.org/10.1177/0759106311417543>
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Energy report 2015, in <http://www.provincia.bz.it/amministrazione/patrimonio/energy-report.asp>

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Riesch, H., & Potter, C. (2014). Citizen science as seen by scientists: Methodological, epistemological and ethical dimensions. *Public Understanding of Science*, 23(1), 107–120. <https://doi.org/10.1177/0963662513497324>

Shove, E. (2021). Time to rethink energy research. *Nature Energy*, 6(2), 118-120.

Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., & Thorsnes, P. (2010). Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours. *Energy Policy*, 38(10), 6120–6129. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.05.069>

Stern, N.H., (2007). *The Economics of Climate Change: the Stern Review*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Tappeiner G. (coordinamento scientifico a cura di) (2022), *Piano Clima Alto Adige 2040*, 2022 <https://www.klimaland.bz/it/piano-clima-alto-adige-2040/>

Zebisch M., Vaccaro R., Niedrist G., Schneiderbauer S., Streifeneder T., Weiß M., Troi A., Renner K., Pedoth L., Baumgartner B., Bergonzi V. (a cura di), (2019). *Rapporto sul clima – Alto Adige 2018*, Bolzano, Italia: Eurac Research, 2018

7. ANNEX

Annex I – Questionario

In questa prima sezione ti chiederemo di fornirci alcune informazioni demografiche.

1. Con quale genere ti identifichi?

- a. Femminile
- b. Maschile
- c. Altro
- d. Preferisco non rispondere

2. In quale lingua ti esprimi e pensi meglio?

- a. Italiano
- b. Tedesco
- c. Altro

3. Per ogni genitore o adulto di riferimento segna una crocetta a lato dell'occupazione principale

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Dipendente del settore pubblico a tempo pieno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> b. Dipendente del settore pubblico part-time <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> c. Dipendente del settore privato a tempo pieno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> d. Dipendente del settore privato part-time <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> e. Casalingo/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> f. Libero/a professionista (dottore/dottoressa, professioni tecniche, ecc.) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> g. Imprenditore/imprenditrice <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> h. Pensionato/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> i. Disoccupato/a <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> j. Studente/studentessa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> k. Altro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> l. Preferisco non rispondere <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|--|--|

4. In quante persone abitate in casa (compreso/a te)?

- 1 2 3 4 5 o più Preferisco non rispondere

5. Quanto dista la tua abitazione dalla scuola?

- Meno di 5 km Fra 5 km e 20 km
 Più di 20 km Preferisco non rispondere

6. Quanto ti consideri ambientalista?

- 1 2 3 4 5
(per niente) (molto)

7. Fai parte di movimenti ambientalisti (es. Friday for future, Legambiente, Ultima generazione, etc.)

- a. Sì, specifica _____
- b. No
- c. Preferisco non rispondere

8. Fai parte a movimenti studenteschi?

- a. Sì, specifica _____
- b. No
- c. Preferisco non rispondere

5. Quanto spesso incoraggi compagni e compagne di classe o personale scolastico a risparmiare energia o condividi con loro informazioni sul risparmio energetico nella scuola?

6. Quanto spesso i tuoi compagni di classe o altro personale scolastico ti incoraggiano a risparmiare energia o condividono informazioni sul risparmio energetico nella scuola?

7. Quanto ti senti personalmente responsabile nel contribuire al risparmio energetico nella scuola?

8. Quanto spesso intraprendi azioni per risparmiare energia all'interno della scuola?

9. Credi che le azioni individuali possano influire significativamente sul consumo totale di energia all'interno della scuola?

- a. Sì
- b. No
- c. Non so

10. Credi che la scuola possa intraprendere delle azioni per ridurre il consumo energetico all'interno dell'edificio?

- a. Sì, quali _____
- b. No
- c. Non so

Quanto sei d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni rispetto all'utilizzo dell'energia e ai cambiamenti climatici?

Rispondi utilizzando una scala da 1 (completamente in disaccordo) a 5 (completamente d'accordo).

1. Sono consapevole dell'importanza del risparmio energetico nella mia vita quotidiana

2. Ritengo che l'educazione energetica debba essere una parte importante del percorso scolastico

3. Penso che sia responsabilità del singolo ridurre le emissioni di gas serra

4. Credo nell'importanza di limitare l'uso dell'acqua calda per ridurre il consumo energetico complessivo

5. Quando prendo decisioni, considero il potenziale impatto ambientale delle mie azioni

6. Sono preoccupato/a per l'esaurimento delle risorse del nostro pianeta

7. Ritengo che il riscaldamento globale possa avere un impatto significativo sulle future generazioni

8. Ritengo che il riscaldamento globale possa avere un impatto significativo sulla mia vita

9. Devo preoccuparmi di risparmiare energia in classe anche se è la scuola che paga per l'energia

10. Non dobbiamo preoccuparci di risparmiare energia perché nuove tecnologie più efficienti saranno sviluppate per risolvere i problemi energetici delle future generazioni

Sezione 4 - Conoscenze

In questa sezione ti chiederemo di rispondere a 8 domande sulle tue conoscenze rispetto ai cambiamenti climatici e all'utilizzo dell'energia. Ciascuna domanda ha una sola soluzione. Non preoccuparti, non è un test di valutazione e non ci sarà un voto finale.

1. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'efficienza energetica?

- a) L'uso massiccio dell'energia per massimizzare la produzione
- b) L'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili
- c) **La percentuale di energia utilizzabile rispetto all'energia totale consumata**
- d) La percentuale di energia prodotta dalle centrali elettriche

2. Cosa significa "carbon footprint" o impronta di carbonio?

- a) La quantità totale di energia consumata da una persona
- b) **L'impatto delle emissioni di gas serra di una persona sull'ambiente**
- c) La quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
- d) L'uso di carburante fossile nella produzione di energia

3. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente l'energia rinnovabile?

- a) L'energia ottenuta da fonti che si rigenerano in un lasso di tempo ragionevole
- b) L'energia prodotta solamente dal sole
- c) L'energia a basso costo
- d) L'energia ottenuta solo con processi di combustione

4. Cos'è un gas serra?

- a) Un gas presente nell'atmosfera che provoca solo effetti benefici per l'ambiente
- b) Un gas che riduce la temperatura media del pianeta
- c) Un gas capace di assorbire le radiazioni provenienti dalla terra e dal sole
- d) Un gas prodotto esclusivamente dalle attività umane

5. Qual è l'obiettivo dell'Accordo di Parigi sul clima per la riduzione delle emissioni di gas serra?

- a) Limitare l'aumento della temperatura media globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali
- b) Limitare l'aumento della temperatura media globale a 2°C rispetto ai livelli preindustriali
- c) Ridurre del 50% le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
- d) Raggiungere la neutralità climatica entro il 2100

6. Cos'è l'Overshoot Day?

- a) Il giorno in cui si celebra il superamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra
- b) Il giorno in cui la temperatura globale supera il livello di sicurezza stabilito dagli accordi internazionali
- c) Il giorno in cui le risorse naturali rinnovabili per l'anno sono state completamente consumate
- d) Il giorno in cui viene annunciato un aumento delle misure di protezione ambientale a livello globale

7. Qual è la percentuale di energia rinnovabile nel mix energetico italiano?

- a) Inferiore al 20%
- b) Tra il 20% e il 40%
- c) Tra il 40% e il 60%
- d) Superiore al 60%

8. Quale fonte energetica copre la maggior parte del fabbisogno elettrico in Alto Adige/Sudtirolo?

- a) Biomassa
- b) Petrolio
- c) Gas naturale
- d) Energia idroelettrica

Quanto sei d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni rispetto all'utilizzo dell'energia a casa? Rispondi utilizzando una scala da 1 (completamente in disaccordo) a 5 (completamente d'accordo), pensando alle tue abitudini quotidiane.

1. Spengo sempre la luce quando esco da una stanza inutilizzata

2. Sfrutto la luce naturale durante il giorno e riduco l'uso delle luci artificiali

3. Scollego i dispositivi elettrici in standby quando non li utilizzo (es. TV, console, ecc.)

4. Evito di lasciare caricatori di dispositivi elettrici collegati quando non sono in uso

5. Utilizzo anche dispositivi di riscaldamento addizionali (es. stufette elettriche) per scaldarmi durante la stagione fredda

6. Incoraggio la mia famiglia ad abbassare il riscaldamento durante la stagione fredda per risparmiare energia

7. Utilizzo anche dispositivi di raffrescamento aggiuntivi (es. ventilatori) per rinfrescarmi durante la stagione calda

Completamente in disaccordo

Completamente d'accordo

8. Incoraggio la mia famiglia a non utilizzare tecnologie di raffrescamento (aria condizionata, ventole) durante la stagione calda

Completamente in disaccordo

Completamente d'accordo

9. Utilizzo lampadine a risparmio energetico o a LED nelle stanze della mia casa

Completamente in disaccordo

Completamente d'accordo

10. Cammino o vado in bicicletta per percorrere brevi distanze, invece di chiedere un passaggio in macchina

Completamente in disaccordo

Completamente d'accordo

11. Quante volte carichi il tuo smartphone in media alla settimana?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5
- f. 6
- g. 7
- h. più di 7

13. Quanto tempo impieghi in media per fare una doccia?

- a. Circa 3 minuti
- b. Circa 5 minuti
- c. Circa 10 minuti
- d. Più di 10 minuti

12. Quante docce fai in media a settimana?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5
- f. 6
- g. 7
- h. più di 7

14. Quali mezzi utilizzi principalmente per andare a scuola? (più risposte possibili)

- a. Autobus
- b. Treno
- c. Bicicletta
- d. A piedi
- e. Macchina
- f. Altro

Annex II – Diario energetico

Diario energetico

In media, pensando a una giornata tipo a casa e a scuola, nella stagione calda e nella stagione fredda, quante ore utilizzi le seguenti apparecchiature e per quali attività?

Ricorda: 1 ora è composta da 60 minuti, per esempio se utilizzi il phon per asciugarti i capelli per 15 minuti, scrivi 0:15

Attività	Apparecchiatura	Mattina (ore)	Pomeriggio (ore)	Sera (ore)	Notte (ore)
<i>Es. bagno</i>	<i>phon</i>	<i>0:15</i>			
STUDIO/LAVORO	PC				
	MONITOR				
	LAMPADA DA TAVOLO				
	ALTRO				
Altro (specifica)					
SVAGO	PC				
	MONITOR				
	CONSOLE				
	TV				
	ALTRO				
Altro (specifica)					
BAGNO	PHON				
	PIASTRA				
	STUFETTA ELETTRICA				
	DOCCIA*				
Altro (specifica)					
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO	STUFETTA ELETTRICA				
	VENTILATORE				
Altro (specifica)					

